

ПРИЧИНЫ ДЕФИЦИТА ЛАКТОЗЫ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Жалилов Ж.Ж.

Ассистент Термезского филиала Ташкентской
медицинской академии

Исмоилов Ш.Х.

Элмуродов К.М.

Студенты Термезского филиала Ташкентской
медицинской академии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7932056>

Аннотация. Лактоза — это дисахарид, содержащийся в молоке и молочных продуктах, который является важным питательным веществом в раннем возрасте. В данной статье представлена информация о причинах и профилактике дефицита лактозы у детей.

Ключевые слова: лактоза, лактазная недостаточность, дети, безлактозные смеси, процессе бактериальной.

Лактоза представляет собой дисахарид, состоящий из одной молекулы глюкозы и одной молекулы галактозы, соединенных между собой β -1,4-гликозидной связью [1]. Она содержится в различных количествах в молоке всех млекопитающих. Лактоза является основным источником энергии для детей первых месяцев жизни, покрывая 40–45% суточной потребности в энергии [2]. Лактоза составляет примерно 80–85% углеводов грудного молока и содержится в нём в количестве 6–7 г/100 мл. В коровьем молоке её содержание несколько ниже — 4,5–5,0 г/100 мл. Другие молочные продукты также содержат лактозу, но в ещё меньших количествах. Более низкое содержание лактозы в сливках, по сравнению с молоком, связано с относительным уменьшением в них водного компонента, а меньшее содержание лактозы в кисломолочных продуктах объясняется её разрушением в процессе бактериальной ферментации. Чем выше жирность молочного продукта, тем меньше в нём содержится лактозы. При ферментации сыров лактоза полностью расщепляется в течение первых 5–10 ч. Именно поэтому зрелые сыры не содержат лактозы [3].

Лактаза — единственный в организме человека фермент, расщепляющий молочный сахар лактозу на 2 молекулы моносахаридов — глюкозу и галактозу [4]. Лактаза обладает и другой энзиматической активностью: флоризин-гидролазной, гликозилцерамидазной и β -галактозидазной [1]. Благодаря этому этот фермент может принимать участие в расщеплении гликолипидов. Лактаза является ферментом мембранного пищеварения. РНК лактазы обнаруживается во всех энтероцитах тонкой кишки, максимально — в тощей кишке. Она присутствует в ворсинках от их основания до верхушки, но большее её количество содержится у их основания и в средних отделах.

Ген, кодирующий синтез лактазы, локализуется на длинном плече 2 хромосомы [1,5]. Лактазная активность появляется внутриутробно в первые 3 месяца гестации [1,6]. Она повышается значительно до 34 нед гестации, а затем более медленно — к моменту рождения. Исследование Barr R.G., Hanley J., Patterson D.K., Wooldridge J. et al.

(2004) показало, что по данным дыхательного водородного теста, большинство (73%) новорождённых имеет некоторую гиполактазию, но в последующие 2–3 месяца частота её снижается вдвое [1,7]. После введения прикорма активность лактазы начинает постепенно снижаться. У доношенных новорождённых активность фермента в 2–4 раза выше, чем у детей в возрасте 10–12 мес. Тонкая кишка недоношенных детей 28–30 нед гестации как морфологически, так и функционально незрела, но она постепенно созревает после родов, одновременно повышается и активность лактазы [1].

Большинство новорождённых детей не страдают от транзитной лактазной недостаточности. Хотя неполное всасывание лактозы может наблюдаться и у недоношенных, и у доношенных детей, адекватное расщепление углевода достигается за счёт микрофлоры толстой кишки. Кишечная микрофлора ферментирует нерасщеплённую лактозу с образованием газов (водорода, метана, углекислого газа), молочной кислоты и короткоцепочечных летучих жирных кислот (уксусной, пропионовой, масляной). Эти кислоты метаболизируются и частично всасываются в толстой кишке, обеспечивая важнейшие процессы энергообмена, регенерации и дифференцировки клеток кишечного эпителия, а также способствуя формированию нормального биоценоза с доминированием бифидофлоры [1,8].

В последующие годы жизни активность лактазы в норме снижается, составляя у взрослых лишь 5–10% от исходного уровня. При этом РНК лактазы обнаруживается в тонкой кишке в виде очагов. Эта первичная лактазная недостаточность взрослых широко распространена в мире. Возраст, в котором активность лактазы снижается или исчезает, может существенно варьировать. Северные европейцы пожизненно могут сохранять высокую активность фермента. Снижение лактазной активности, наблюдаемое после прекращения грудного вскармливания, не зависит от приёма молока в дальнейшем и развивается, даже если ребёнок продолжает получать большое количество молока. Это объясняется генетическими механизмами: люди с наличием гиполактазии гомозиготны по рецессивной аутосомной аллели, вызывающей снижение активности лактазы, люди с сохраняющейся (возможно, частично) лактазной активностью — гетерозиготны или гомозиготны по доминантной аллели, препятствующей снижению активности лактазы [8]. Моногенный тип наследования гиполактазии подтверждается также полной конкордантностью лактазного фенотипа у монозиготных близнецов.

Люди с гиполактазией доминируют во многих регионах мира: в Австралии и Океании, Юго-Восточной Азии, тропической Африке и Америке. Сохраненная лактазная активность типична для выходцев из Центральной и Северной Европы, а также засушливых районов Северной Африки и Ближнего Востока. Промежуточная активность лактазы наблюдается в смешанных популяциях [1,5].

Таким образом, аномальная аллель в человеческой популяции приводит к персистенции активности лактазы, а не её дефициту. Это положение подтверждается также тем, что у других млекопитающих лактазная активность исчезает после окончания вскармливания материнским молоком.

Врождённая лактазная недостаточность встречается очень редко [6]. Самая большая группа пациентов из 16 человек была зарегистрирована в Финляндии. Всего в мире было описано 40 таких больных.

При врождённом варианте тяжёлая диарея появляется в первые часы и дни жизни ребёнка, сопровождается деги-дратацией и снижением массы тела. В кале обнаруживаются большое количество лактозы. При переводе ребёнка на безлактозную диету диарея прекращается, ребёнок хо-рошо развивается. При попытке вновь ввести лактозу симптомы сразу же возобновляются.

Врождённая лактазная недостаточность передается ауто-сомно-рецессивно, ею болеют лица обоего пола. На фоне безлактозной диеты морфологических изменений в тон-кой кишке не обнаруживают. Активность лактазы в био-птатах слизистой оболочки тонкой кишки отсутствует или минимальна, а других дисахаридаз не изменена.

Врождённую лактазную недостаточность следует отличать от тяжёлой лактозной интолерантности, впервые описан-ной Дюрандом [1]. При болезни Дюранда также наблю-дается тяжёлая симптоматика: рвота, диарея, отставание в развитии, но она сочетается с лактозурией, аминокислоту-рией, ацидозом. Иногда выявляется катаракта. Это забо-левание не связано с дефицитом лактазы — еональная активность лактазы нормальная. Предполагают, что в ос-нове болезни лежит повышенная проницаемость слизис-той оболочки кишечника для лактозы.

Лечение лактазной недостаточности целесообразно про-водить в соответствии с её типом и степенью тяжести.

У многих недоношенных детей, а также у доношенных но-ворождённых с транзиторной или вторичной лактазной недостаточностью возникает проблема в выборе адекват-ного подхода для купирования её клинических симптомов.

При этом следует прежде всего учитывать ценность груд-ного молока как незаменимого по своей значимости для растущего организма пищевого субстрата, что оправды-вает всяческие усилия для поддержания грудного вскарм-ливания.

Таким образом, лактазная недостаточность транзиторно-го или вторичного типа часто встречается у детей грудного возраста и является причиной колик, беспокойства, дис-пептических расстройств. Тактика лечения этой патологии зависит от причины и тяжести лактазной недостаточности.

При первичной, транзиторной или вторичной лактазной недостаточности у детей, находящихся на искусственном и смешанном вскармливании, может быть рекомендована смесь «Энфамил Лактофри», которая отличается опти-мальным составом, высокой клинической эффективнос-тью и хорошей переносимостью.

Список литературы:

1. Е.А. Корниенко, Н.И. Митрофанова, Л.В. Ларченкова Лактазная недостаточность у детей раннего возраста // Вопросы современной педиатрии/ 2006 г. — Р. 82–86.
2. Руководство по детскому питанию (под редакцией В.А. Тутель-яна, И.Я. Коня). — М.: Медицинское информационное агентство, 2004. — 662 с.
3. De Vrese M., Sieber R., Stansky M. Lactose in human dietetics. — Nutrition infantile, 2004. — №. 4. — Р. 4–11.
4. В.А. Щербак, Н.М. Щербак Лактазная недостаточность у детей. Педиатрическая фармакология /2011/ ТОМ 8/ № — Р. 90–93.

5. Gupta S.K., Chong S.K.F., Fitzgerald J.F. Disaccharidase activities in children: normal values and comparison based on symptoms and histologic changes. — Nutrition infantile, 2004. — № 4. — P. 12–18.
6. Мухина Ю.Г., Чубарова А.И., Гераськина В.П. Современные аспекты проблемы лактазной недостаточности у детей раннего возраста // Вопросы детской диетологии, 2003. — Т. 1, № 1. — С. 50–56.
7. Jarvela I., Torniainen S., Kolho K.L. Molecular genetics of human lactase deficiencies //Ann. Med. — 2009; 28: 1–8.
8. Усенко Д.В., Горелов А.В. Лактазная недостаточность у детей // Consilium Medicum. Педиатрия. — 2009; 1: 33–36.

